

ANÁLISE COMPARATIVA DO LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E OS IMPACTOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTO MÉTODO CONVENCIONAL E A METODOLOGIA BIM.

Bianca Santos Santana¹

Stephanie Oliveira Macedo Pinho²

Orientadora: Kátia Rejane Freitas do Nascimento³

RESUMO

A orçamentação é crucial para viabilizar financeiramente um empreendimento e analisar o desempenho da empresa para futuros negócios, por isso é necessário que o orçamento seja feito de forma eficaz e elaborado com o mínimo de falhas possíveis, uma das etapas para elaboração do orçamento é o levantamento quantitativo, onde pode ocorrer um dos principais erros, visto que está diretamente ligado como o orçamentista visualiza e compreende o projeto, como também o nível de detalhes deste projeto. Com o surgimento do BIM (*Building Information Modelling*), verifica-se a possibilidade desses erros serem minimizados, advindos das facilidades dessa nova tecnologia. Por isso, o objetivo desse trabalho acadêmico é analisar e comparar um levantamento quantitativo oriundo dos dois métodos, o comumente utilizado com o auxílio do AutoCAD 2D e a metodologia BIM utilizando das dimensões 3D e 5D. Ao realizar a extração de quantitativo do software Revit, verificou a agilidade que o BIM proporciona e como é possível comunicar várias disciplinas caso haja alterações de projeto, algo que no levantamento manual essas alterações causam atrasos e retrabalhos. Contudo, observou que para ter um eficiente levantamento, a modelagem 3D deve ser precisa e elaborada de forma usual para o orçamentista, visto que seja possível para o mesmo interpretar os dados obtidos.

PALAVRAS-CHAVE: BIM, Orçamentação, Levantamento, Quantitativo.

1 INTRODUÇÃO

A inovação tecnológica e a evolução dos processos e metodologias, possibilitam a concepção de diferentes formas de produzir e fornecer serviços e produtos. A atualização do mercado é fundamental para a manutenção e aumento da

¹ Bacharelado em Engenharia Civil pelo Centro Universitário Jorge Amado. E-mail: Biancasantana.eng@gmail.com

² Bacharelado em Engenharia Civil pelo Centro Universitário Jorge Amado. E-mail: Stephaniepinho.eng@gmail.com

³ Professora Orientadora. Graduada em Engenharia Civil – UEFS, 1999. Ma. em Geofísica – UFBA, 1999. Dra. em Geofísica – UFBA, 2009. Especialista em Mudanças Climática e Mercado de Carbono – UNIFACS, 2011. Professora do Centro Universitário Jorge Amado. E-mail: ktianascimento@yahoo.com.br

produtividade, qualidade e a capacidade de atender novas demandas nos diversos setores da indústria.

A construção civil, assim como nas diversas indústrias, passa, constantemente, através da história, por inovações tecnológicas, sendo uma das mais impactantes a evolução que ocorreu na forma de documentar e retratar as informações. Ocorre que, com o processo de profissionalização dos responsáveis pelas técnicas construtivas e a demanda por compartilhar informações que pudessem ser lidas e interpretadas por outros, se fez necessária a melhora da representação dos projetos e disposição de dados (CBIC, V. 1, 2016), tal evolução acarretou na viabilidade da realização de processos que antevêm o processo construtivo, como o levantamento quantitativo de material e serviços, determinação de logística, assim também como aperfeiçoamento dos processos simultâneos a construção, podendo citar a gestão de obras, e a realização do *as built*.

No entanto esta evolução perpassou, por diversas etapas conforme as tecnologias disponíveis no período (anexo B). Iniciaram-se o registro de desenhos e gráficos em papel opaco, posteriormente foi realizada a troca por papel vegetal. Na década de 80, ocorreu a substituição das pranchetas por computadores, com a criação de softwares que possibilitavam a realização de projetos 2D (CBIC, V. 1, 2016), tecnologia esta até hoje utilizada e predominantemente no Brasil.

Atualmente temos o sistema BIM (*Building Information Modelling*) como vanguarda neste processo de representação e registro dos dados. No entanto, um dos primeiros estudos e análises documentadas do modelo BIM no mundo, foram feitas no artigo escrito por Robert Aish em 1986, é comumente disseminado que as metodologias BIM já são datadas há mais de trinta anos e a nomenclatura BIM há mais de quinze anos (EASTMAN *et al.*, 2008), apesar de apenas no século 21, o Brasil dialogar sobre o mesmo de forma difundida.

O BIM é uma tecnologia promissora na indústria de engenharia, utilizando desse recurso é possível desenvolver digitalmente um preciso modelo virtual de uma edificação, gerando uma representação gráfica e múltiplos dados, como o quantitativos de serviços e materiais, que são relevantes como suporte dos serviços de fabricação, aquisição de insumos, gestão de cronogramas e construção do empreendimento (EASTMAN *et al.*, 2008). No entanto

"O impacto do BIM não se limita às edificações, mas alcança desde a indústria de produtos e materiais, passa pelos projetos e obras de edifícios, estradas e outros tipos de infraestrutura e se prolonga pela manutenção e desmonte ou reuso destas obras." (AMORIM, 2015, p. 17).

Todavia, apesar de ser objeto de perspectivas animadoras, o BIM ainda se encontra em diferentes momentos pelo mundo. A Austrália desde julho de 2016 requer o BIM em todos os projetos (BIMMDA, 2020?). Entretanto o Brasil iniciou apenas em 2017 o processo de implantação do BIM, com o Decreto nº 14.473, de 5 de junho de 2017, onde foi instituído o Comitê Estratégico de Implementação do BIM, posteriormente foi revogado, estando hoje em vigor o Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019, que dispõe sobre a Estratégia BIM BR. O fato do governo desenvolver estratégias para a implantação do sistema BIM, impulsiona o avanço do país em relação a difusão do mesmo, inclusive na iniciativa privada.

Observando o panorama de mercado dessa tecnologia na engenharia civil, entende-se que o atual cenário mundial busca por soluções de inovações que atinja a melhoria contínua voltada ao ambiente de trabalho. Visto isso, a implantação do BIM, causará alterações e melhorias no processo de orçamentação, onde assim como outras etapas, a quantificação será dada de forma automática, com suas respectivas especificações de materiais, proporcionando maior agilidade e precisão no processo de levantamento. Por tanto diferindo do método atual, onde os quantitativos e discriminação dos insumos são dados conforme análise de uma representação em 2D.

A realização de estudos comparativos entre a metodologia atual e o método BIM na execução de serviços de engenharia (anexo A), assim como planejamento, orçamento, criação de projetos, entre outros, se faz necessário. Desta forma, a análise comparativa, terá como referência o projeto de uma guarita com sanitário, considerando o projeto arquitetônico e estrutural, onde serão executados dois levantamentos de quantitativo distintos, utilizando BIM e a metodologia atual através de uma representação gráfica 2D.

Tal estudo terá como finalidade a identificação de vantagens e desvantagens da inovadora tecnologia versus a atual, assim também constatar as dificuldades que serão encontradas pelos profissionais brasileiros na adoção desse novo sistema. Por conseguinte, contribuir com dados, favorecendo o desenvolvimento de estratégias, metodologias e programas a fim de superar os obstáculos encontrado durante o processo de transição, e facilitar a implementação.

2 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento deste artigo, inicia-se com a apresentação de alguns conceitos relacionados ao BIM, suas características, o seu uso na engenharia de custos e status no Brasil. Segue abordando a orçamentação, sua importância para engenharia civil, o processo de levantamento e quantitativo e o impacto desta na etapa na estimativa do valor do projeto.

2.1 BIM

O *Building Information Modeling* ou Modelagem da Informação da Construção, mais comumente conhecido como BIM é a metodologia que promove a integração de diversas informações de um empreendimento, em todo seu ciclo de vida através de modelos paramétricos, possibilitando na sua modelagem o armazenamento de dados (CAPESTRINI *et al.*, 2015). Se dá mediante a virtualização da construção (figura 1), por meio da utilização de softwares que armazenam e agregam dados do projeto e informações sobre a metodologias e execução, de forma a simular as ações a serem realizadas. O BIM é conhecido como o sistema que por meio da interoperabilidade, correlaciona as multidisciplinaridades de um projeto.

Figura 1 - Virtualização da construção

Fonte: Pro Design, 2019

Primordialmente, para ser reconhecido como uma tecnologia BIM é necessário ter uma modelagem 3D, porém apenas a representação tridimensional não pode ser considerada BIM, pois nela deve estar contida informações do projeto, além da representação gráfica, dados estes que devem ser programados de forma a serem atualizados automaticamente, caso seja necessário fazer alguma alteração (CBIC, V. 1, 2016).

As informações contidas na modelagem são chamadas de parametrização (figura 2), uma característica essencial no BIM, nela os objetos possuem suas dimensões geométricas e dados associados a fórmulas e regras, isso facilita ao atualizar o projeto ou criar novos, utilizando-se de modelos parametrizados, assim não demandará tempo para criar objetos do “zero”. Salienta-se que existem diversas possibilidades de parâmetros como: especificação de material, custo, coeficiente de transferência de calor, código de montagem, fabricante, URL do fabricante, entre outros.

Figura 2 - Ilustração mostrando objetos BIM fixos, semiparamétricos e totalmente paramétricos

Fonte: CBIC, V. 1, 2016

Ademais, outro predicado importante é a interoperabilidade (figura 3), que segundo a ISO (*International Organization for Standardization*) “é o grau onde dois ou mais sistemas, produtos ou componentes, podem trocar informações e utilizar as informações permutadas” (ISO/IEC 25010:2011, tradução nossa). Nesse conceito de interoperabilidade, um dos modelos de dados mais reputado é o IFC (*Industry Foundation Classes*), formato de arquivo no qual é possível conectar, intercambiar e compartilhar informações sem perdas ou distorções. (CBIC, V. 3, 2016).

Figura 3 - Interoperabilidade

Fonte: Omnicci

Em vista que o compartilhamento de dados, é um notável aspecto do BIM, se faz indispensável o desenvolvimento de regras, que determinem o nível de detalhamento e desenvolvimento do modelo, a fim de que facilite a comunicação entre os stakeholders, de forma que toda documentação gerada, se correlacione de forma eficiente com a demanda. Destarte há para o BIM o conceito de LOD (*Level of Development*) (figura 4), tal especificação serve para classificar o nível de informações e desenvolvimento de um modelo.

“Portanto, o LOD é uma referência que possibilita que os agentes atuantes na indústria da construção civil especifiquem e articulem, com clareza, os conteúdos e níveis de confiabilidade de modelos BIM, nos vários estágios do processo de projeto e construção” (CBIC, V. 1, 2016, p. 113).

Figura 4 - Representação do LOD

Fonte: Engenharia Digital

Apesar da imprescindível utilização de recursos tecnológicos, a metodologia BIM, não se sustenta apenas em técnicas, softwares, propriedades e interações digitais. No entanto, para o uso eficaz dessa metodologia, se faz necessário a mudança de cultura (figura 5), de forma que os profissionais de engenharia e arquitetura, aprendam além de manusear as ferramentas, a interagir e se comunicar de forma compatível com os novos processos.

Figura 5 - Esquemas de comunicação

Fonte: CBIC, V. 3, 2016

2.1.1 Dimensões do BIM

O BIM, decorrente da sua atuação sobre os amplos processos da concepção ao descomissionamento de empreendimentos (figura 6), se vale da atuação de várias áreas e competências. Em vista disso foi desenvolvido a classificação em dimensões, onde as quais são segmentadas a partir das características e variáveis trabalhadas. Apesar de ser um conceito comum aos adeptos do BIM, não se sabe ao certo quem e quando foi desenvolvida esta repartição. No entanto é entendido, que se originou com a necessidade de trazer ordem aos usuários, de forma a agrupar os softwares de análises dados em várias dimensões. (HARDIN e MCCOOL, 2015).

Figura 6 - Ciclo de vida BIM

Fonte: GMartini Engenharia

O BIM está em constante desenvolvimento e tem multidimensionalidades, possibilitando a existência de “n” dimensões (figura 7), que devem necessariamente se correlacionar com o projeto. As dimensões popularmente convencionadas são o 3D modelagem paramétrica tridimensional, 4D planejamento e controle e 5D custos e orçamentos. Ainda existindo outras dimensões, ainda não tão amplamente admitidas e registradas em documentos e produções científicas, como a 6D análise energética, 7D gestão de instalações, 8D segurança, 9D *lean construction* e 10D construção industrializada.

Figura 7 - Dimensões BIM

Fonte: Os Autores

2.1.2 O BIM para a Engenharia de Custos

Dentre os muitos processos da construção civil que é integrado no sistema BIM, pode-se identificar o BIM 5D, que é a dimensão referente a área de orçamentação, este sendo de grande importância no processo de concepção, definições e aprovação de projetos e especificações.

“Entender os custos e o fluxo de caixa é força vital de um projeto. Os dados derivados do BIM podem ser uma valiosa fonte de informações do projeto, para melhor informar estimativas, reduzir suposições e criar um melhor diálogo no início de um projeto.” (HARDIN e MCCOOL, 2015, p. 34, tradução nossa).

A integração entre dados de quantitativos, especificações e custos de forma direta com a modelagem tridimensional, é o basilar do 5D. A automação dos processos de levantamento quantitativo, de serviços e materiais, através de *softwares* BIM, proporcionam maior agilidade, menor incidência de erros e atualização simultânea caso ocorra alterações no projeto, estas sendo algumas das vantagens mais difundidas, referente a utilização do BIM na orçamentação.

A vinculação dos dados da modelagem com indicadores externos, como custos e informações dos processos, pode ser efetuadas através da exportação dos dados em arquivos intermediários, como XLS e TXT, que se conectam a aplicativos que realizarão o cruzamento dessas informações, ou por meio de *plugins* (ABID, V. 03, 2017). Alguns *Softwares* de modelagem, tais como o REVIT e ARCHICAD, possuem ferramentas que realizam diretamente o levantamento de quantitativos, no entanto a utilização isolada desses softwares se torna incompleta para gerar o orçamento, contudo há aplicativos externos 5D como PriMus IFC, e *plugins* como o OrçaBIM, Roombook, Presto Revit, entre outros, que se conectam aos softwares de modelagem e extraem os custos unitários e totais dos quantitativos levantados no próprio programa.

2.1.3 As gerações do BIM e o cenário brasileiro

Com a necessidade de compreender o *status* e evolução de implantação da tecnologia BIM, utiliza-se o conceito de gerações. Segundo Tobin (2008) as gerações se classificam em três, BIM 1.0, BIM 2.0 e BIM 3.0. O conhecimento e compreensão dessa classificação, coadjuva no entendimento e identificação do cenário brasileiro referente a metodologia BIM.

O BIM 1.0 veio para facilitar e agilizar a modelagem, caracterizando-se pela transição dos projetos bidimensionais para os tridimensionais e inserindo campo de dados, ou seja, parametrizando objetos, de forma a proporcionar uma produção de documentos mais coordenada e rápida. No entanto, o BIM 1.0 se limita apenas para a modelagem, deixando aos projetistas a escolha da implementação de detalhes, conforme Tobin (2008).

A geração do BIM 2.0, de acordo Tobin (2008), contradiz a facilidade para os projetistas, pois nessa era é exigido diferentes desempenhos e possibilidades do artefato, visto que além dos dados da modelagem, é preciso projetar considerando outras áreas como o orçamento, planejamento que são associados a variável custo e tempo respectivamente, além de outras n dimensões associadas ao sistema.

Caracteriza o BIM 3.0 segundo Tobin (2008), como a integração ideal entre as multidisciplinaridades de forma que o conceito de interoperabilidade já seja completamente difundido, onde o conjunto de todas as etapas de virtualização de uma construção, não seja apenas a representação de um projeto completo, mas que possa ser considerado um ensaio geral da construção. Para a chegada da era 3.0 se faz necessário transpor alguns desafios, como conseguir fazer a intercambio de forma extremamente eficiente e fluida entre todas as disciplinas, dependendo não apenas de inovações tecnológicas, da disponibilidade de modelagem via rede para preenchimento de forma colaborativa, como a adaptação cultural de todo setor construtivo.

No Brasil a discussão sobre o BIM é recente, apenas em junho de 2017 foi publicado o Decreto Federal nº 14.473, no qual foi instituído a primeira Estratégia BIM BR, isso exemplifica o estado embrionário do país em relação a implantação da metodologia. Também neste ano a ABDI (Agência de Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e MIDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), investiram na processo de disseminação do BIM, apoiando a criação de normas técnicas a respeito do tema pela ABNT-NBR e a criação da Plataforma BIM, que seria um suporte a praticantes desta metodologia, de forma que é idealizada como ambiente gratuito onde os usuários terão acesso a biblioteca nacional de *templates* BIM, possibilitando também a informações e projetos referentes a esta mesmo temática (ABID, V. 06, 2017).

Há outros motivos que torna custosa a implantação da Modelagem da Informação da Construção, pode-se citar como uma das mais relevantes as mudanças

necessárias de cultura de diversos profissionais, nas mais diversas áreas da construção civil, assim também, como a adaptação tecnológica indispensável para o desenvolvimento desses novos processos. O desprendimento de recursos inescusável para a mudança de tecnológica utilizadas pelas empresas e profissionais, é significativamente alto, onde há necessidade de adquirir licenças de novos programas e ocasionalmente novos equipamentos. Onde

“O software é importado e sobre ele incide uma carga tributária elevada (imposto de importação, imposto de renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido [CSLL], Programa de Integração Social [PIS] e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social [COFINS]). O hardware necessário para operar a ferramenta também é sofisticado e caro.” (FIESP, 2019, p. 111).

Portanto, é identificado que o Brasil ainda se encontra na era 1.0, no entanto apesar dos avanços identificados, há perspectiva de alcance a geração 2.0 até aproximadamente 2030, conforme seja aplicada as diretrizes do Art. 4º do Decreto 10.306/2020 de implantação do BIM, que divide o processo de implantação em três fases (Figura 8), onde a terceira e última fase se refere a utilização do BIM no desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura, ainda também na gestão de obras de diversas finalidades.

Figura 8 – Fases de Implementação do BIM no Brasil

Fonte: Giusepe Miceli Junior, 2019.

2.2 Orçamentação

O orçamento é um dispositivo, no qual é previsto os serviços, materiais, equipamentos e mão de obra, bem como as despesas indiretas necessárias para execução de um projeto, a fim de chegar a uma estimativa do custo. De acordo com o Tribunal de Contas da União (2014, p.6) "O orçamento de uma obra é a peça de fechamento do seu projeto, traduzindo-o em termos econômicos e financeiros".

Conforme os dados disponibilizados sobre o setor de engenharia civil, na publicação do 13º ConstruBusiness - Congresso Brasileiro de Construção, promovido pela FIESP (2019, p.46):

"Em 2018, os investimentos totais em obras e serviços de construção foram de R\$ 600,4 bilhões e geraram um PIB de R\$ 424,9 bilhões na cadeia produtiva da construção. O faturamento em todos os elos da cadeia foi estimado em cerca de R\$ 1,097 trilhão em 2018."

De posse desses dados é possível identificar a significância de recursos que é movimentado e a importância econômica deste setor, desta forma fica explícito a necessidade do processo de orçamentação onde há o planejamento, previsão e controle dos custos. O que faz desta uma das principais áreas da construção civil (MATTOS, 2006).

Uma vez que a orçamentação (figura 9) é uma das principais áreas da construção civil, principalmente deve atender as premissas do stakeholders (parte interessada), portanto há diferentes especificidades de orçamentação. Visto que a eficiência de um orçamento, resulta não somente da execução acurada com basilares técnicos confiáveis, como também do adequado grau de detalhamento estabelecido. Se faz indispensável identificar a quantidade de informações disponíveis, o detalhamento preconizado e o grau de incerteza admitido. Desta forma, o orçamento pode ser classificado por grau de detalhamento ou precisão (Baeta, 2012 *apud* Caixa Econômica Federal, 2020).

Figura 8 - Etapas da orçamentação

Fonte: Adaptado de Buildin, 2017.

Levantamento de quantitativo é uma importante etapa da composição de custo, onde é determinada as quantidades e unidades dos serviços e materiais que compõem o projeto. Conforme a descrição de Mattos, (2006, p. 44)

"...é uma das que intelectualmente mais exigem do orçamentista, porque demanda leitura de projeto, cálculos de áreas e volumes, consulta a tabelas de engenharia, tabulação de números, etc."

Estas quantidades são correlacionadas com composições de preços unitários, que poderão ser compostos por valores coletados do mercado onde será o empreendimento ou fazer a utilização dos preços de referência fornecidos por bancos de dados admitidos como confiáveis, a decisão deve ser feita conforme os parâmetros do trabalho empregado.

Parte dos obstáculos encontrados na metodologia atual de levantamento, onde é feito de forma manual a partir de uma representação 2D, com auxílio do CAD, é a demanda de trabalho e retrabalho quando necessária a simulação de diferentes cenários, onde há a alteração de quantitativo, acarretando o desprendimento de tempo e recursos pra realizar um novo levantamento conforme os novos termos.

A tecnologia BIM proporciona inovação nesta área, onde a identificação das características geométricas do projeto se torna mais facilitada, oriunda da representação gráfica 3D, e o levantamento do quantitativo se torna automatizado, devido a inserção das informações e especificações já no momento de concepção do projeto no modelo BIM. Onde é esperado, que agilize o processo e facilite a atualização do orçamento quando houver alterações de projeto. Acrescenta-se que conforme Pedro Brada (2018, P. 54) "A precisão sobe para 95% e o tempo de quantificação baixa em 80%".

3 ESTUDO DE CASO

O estudo consiste na realização de uma análise comparativa, utilizando-se da execução de um modelo BIM 3D, fundamentado em um projeto CAD, de forma a cotejar, utilizando a abordagem qualitativa e quantitativa, o levantamento quantitativo do arquivo em CAD e o levantamento através da utilização de softwares, plugins e ferramentas 5D, assim também como observar os respectivos impactos nas composição do custo total.

3.1 Metodologia

A presente análise utiliza como referência o projeto arquitetônico de uma guarita com sanitário (anexo F), desenvolvido e disponibilizado, para este trabalho, pelo Arquiteto Danilo Farias, CAU A1592793, usufruindo da tecnologia CAD, no qual foi realizado o levantamento quantitativo manual, utilizando Autodesk AutoCAD e Excel.

Figura 9 - Planta baixa de guarita com sanitário

Fonte: Os Autores

A partir do mesmo projeto (figura 10), adotou-se o software Autodesk Revit versão estudantil, para a execução da modelagem 3D parametrizada (figura 11), conforme a metodologia BIM, com LOD 350, de forma que as informações contidas no modelo, atenda eficientemente as necessidades oriundas do desenvolvimento da planilha orçamentária.

Figura 10 - Modelagem 3D da guarita

Fonte: Os Autores

Também de acordo a arquitetura, foi realizado o projeto estrutural (anexo A), com o auxílio do TQS versão estudantil, software para engenharia de estruturas, com a finalidade de aplicar e explorar o conceito de interoperabilidade na integração do projeto arquitetônico e estrutural.

Os processos de levantamento de quantitativo de serviços e vinculação com os preços de referência, na modelagem 5D, foram executados através do *plugin* OrçaBIM, do OrçaFascio, integrado ao Revit. Esta escolha foi estabelecida, pois apesar do Revit executar a função de extração de quantitativo, o *plugin* OrçaBim possibilita a automatização dos processos de orçamento, a vinculação do quantitativo a composições de custo, de forma a otimizar o fluxo de trabalho.

Os preços utilizados como referência para os serviços são oriundos dos bancos de dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e ORSE, sistema referencial de preço mantido pela CEHOP – Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe. As descrições dos serviços, unidades e códigos são os mesmos nos dois métodos.

Imagens, tabelas comparativas e gráficos, são recursos utilizados para a apresentação dos dados obtidos, além da descrição qualitativas das experiências relevantes obtidas durante a execução das etapas deste estudo de caso.

3.2 Resultados

Consequente ao desenvolvimento do estudo, desde a inserção do projeto nos critérios BIM, até a estimativa de custo de alguns itens, aferiu-se os dados obtidos e foi pautada as constatações empíricas, identificando o potencial da nova sistemática, contemplando as facilidades e desafios apresentados no BIM, em vista a sua aplicação no processo de modelagem e orçamentação.

3.2.1 Modelagem

Conforme estudado, a modelagem 3D do BIM não consiste apenas na representação gráfica tridimensional do projeto, sendo imprescindível atribuição de informações ao *design*. A parametrização dos objetos é elaborada ao criar as famílias do modelo, com a possibilidade de definir regras para inúmeras informações, desde as suas dimensões, até dados do fabricante do material das peças.

Visto que para realização do orçamento em BIM utilizando das características da dimensão 5D, se fez necessário auxílio do software Revit, para execução da modelagem 3D parametrizada. No projeto desenvolvido para este trabalho acadêmico, foi enfatizado os parâmetros de dimensões, já que o intuito era analisar o quantitativo dos serviços e materiais desse modelo, utilizando-se da métricas de unidade, comprimento, área e volume.

Então buscou-se vincular variáveis para as dimensões como largura, comprimento e altura (figura 12), de modo igual a especificação geral dos materiais e acabamentos, essa vinculação contribui para uma maior precisão e rapidez do levantamento, porém para obter bons resultados na extração de quantitativo foi necessário que a modelagem seguisse os preceitos dos itens utilizados no orçamento e que houvesse uma comunicação eficiente entre o responsáveis de projeto e orçamento, para assim viabilizar o processo orçamentário.

Figura 11 - Parametrização da verga

Fontes: Os Autores

Contudo a inserção dos parâmetros não é tão simplória como se apresenta ao descrever seu conceito, pois a parametrização das camadas no Revit é executada conforme as funcionalidades e seu posicionamento espacial no elemento final que está sendo construído, requerendo a atenção sobre a todas as partes da família, que é composta por várias camadas, tendo elas diferentes funções, haja vista a família Parede que tem em sua composição a estrutura, substrato, camada térmica/ar e acabamento.

Além do conhecimento necessário das ferramentas do software escolhido, neste caso o Revit, e domínio sobre o método construtivo, surgem durante a modelagem, desafios a depender das particularidades e especificações dos projetos, isso referente as diversas disciplinas.

Em vista disso, durante a execução da modelagem do projeto arquitetônico da guarita, este já com especificações previamente estabelecidas, foram experimentados alguns desafios, podendo mencionar como exemplo, a realização da modelagem da impermeabilização nas paredes do sanitário (Figura 13), que percorre todo o perímetro do mesmo e tem altura de um metro, que por conta de sua áreas não contemplar toda a face da parede, tornou necessário utilizar novos métodos na criação da família Parede, a qual pertence. A fim de ter o quantitativo extraído corretamente no caso da impermeabilização, necessitou realizar um atributo de camada, com

parâmetro de medição diferenciado, e a execução desta única demanda, careceu de pesquisa e retrabalho, tornando custosa a execução desta etapa.

Figura 12 - Camadas da família Parede básica

Fonte: O Autores

Portanto, no desenvolvimento da terceira dimensão a fim de gerar uma lista de quantitativos, foi observado que a modelagem deve sempre visar os aspectos importantes para o perfil do orçamento, de forma que ao não atender esses aspectos, mesmo mantendo aptidão de extrair quantitativo automaticamente, a utilização da dimensão vinculada a custos não será eficaz, pois a quantificação ainda demandará da atividade manual do orçamentista, através da realização buscas do quantitativo nas planilhas geradas, o que vai de contra a proposta da metodologia em perspectiva.

3.2.2 Interoperabilidade entre *softwares* e *plugins*

Disposto a interoperabilidade ser uma das principais característica do BIM, interessou a utilização desta funcionalidade não apenas na extração de quantitativo e vinculação com custo através do *plugin* OrçaBIM, portanto foi desenvolvido um projeto estrutural no programa TQS (apêndice A), a fim de executar uma importação para o software Revit, observando seus impactos na modelagem e orçamentação.

Indubitavelmente a interoperabilidade é destinada a favorecer a comunicação entre as diversas disciplinas, porém existem impasses para sua utilização de forma eficaz, salientando a falta, ainda, de material de consulta referência sobre o tema na

língua portuguesa, contratempo este identificado durante o desenvolvimento deste estudo, que obstaculizou a aplicabilidade efetiva desta comunicação.

Figura 13 - Armadura de pilar

Fonte: Os Autores

Portanto, as dificuldades encontradas refletiram no modelo estrutural, a carência de conhecimento de como realizar a extração dos dados importados do TQS na vinculação ao Revit/OrçaBIM por faltas de informações, resultou na visualização de alguns erros e dificuldade para correções, como por exemplo, as armaduras das estruturas que foram importadas de forma incompletas (Figura 14), ou seja, durante o intercâmbio de dados desta família houve perda de informações do TQS para o Revit, a tabela abaixo mostra um exemplo desse erro observado no projeto, que geraram distorções (apêndice B) ao comparar o quantitativo extraído do Revit pelas tabelas extraídas diretamente do TQS. Por dado motivo, o levantamento quantitativo da fundação e estrutura (tabela 1) não foi considerado no estudo impacto sobre o custo, vista que causaria distorção nos resultados obtidos.

Tabela 1 – Levantamento Quantitativo da Estrutura e Fundação

Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant. Levantamento Manual	Quant. Levantamento BIM	BIM x Manual (%)
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA						
96525	SINAPI	Escavação Manual	m ³	11,36	10,99	▼ 3,22%
96995	SINAPI	Reaterro Manual Apilado	m ³	9,19	9,36	▲ 1,84%
72899	SINAPI	Bota Fora	m ³	2,16	1,63	▼ 24,69%
94974	SINAPI	Concreto Magro	m ³	0,30	0,25	▼ 15,40%
92526	SINAPI	Fôrma de laje	m ²	30,00	30,00	-
92439	SINAPI	Fôrma de pilar	m ²	9,60	9,60	-
92480	SINAPI	Fôrma de viga	m ²	31,60	31,96	▲ 1,15%
92775	SINAPI	Armação CA-60 diametro 5mm	kg	45,89	24,57	▼ 46,46%
92776	SINAPI	Armação CA-50 diametro 6.3mm	kg	217,81	213,35	▼ 2,05%
92777	SINAPI	Armação CA-50 diametro 8.0 mm	kg	85,32	77,33	▼ 9,36%
92778	SINAPI	Armação CA-50 diametro 10.0 mm	kg	318,99	313,48	▼ 1,73%
92779	SINAPI	Armação CA-50 diametro 12.5 mm	kg	3,85	1,42	▼ 63,14%
92780	SINAPI	Armação CA-50 diametro 16.0 mm	kg	33,14	32,46	▼ 2,05%
92718	SINAPI	Concretagem de pilares	m ³	0,45	0,43	▼ 4,44%
92726	SINAPI	Concretagem de vigas	m ³	1,96	1,71	▼ 12,94%
97095	SINAPI	Concretagem de laje	m ³	4,50	4,50	-
96558	SINAPI	Concretagem de sapatas	m ³	2,07	2,01	▼ 2,83%
98554	SINAPI	Impermeabilização de laje	m ²	30,00	30,00	-
98557	SINAPI	Impermeabilização de fundação	m ²	20,89	18,45	▼ 11,67%

Fonte: Os Autores

Contudo, a utilização do OrçaBIM foi satisfatória, sua interação com o software Revit foi fluída e o intercâmbio de dados se deu eficientemente, proporcionando agilidade no processo de extração de quantitativo do modelo e vinculação aos preços através de códigos.

3.2.3 Levantamento quantitativo

Proveniente do projeto 2D em CAD, foi executado o levantamento manual das plantas arquitetônicas, de forma a utilizar-se deste como elemento de um comparativo com a extração de quantitativo resultante da utilização do 5D, que envolve a comunicação do OrçaBIM e Revit (apêndice C), no qual foi quantificado os itens (apêndice E) parametrizados e modelados tridimensionalmente. A partir da obtenção destes dados, foram produzidas tabelas (tabela 2, 3, 4 e 5), em que são apresentados os valores numéricos levantados de alguns itens do projeto e a diferença em porcentagem do levantamento através das ferramentas BIM e referência ao levantamento por meio do CAD.

Tabela 2 - Comparativo e levantamento quantitativo dos itens de fechamento e cobertura, método manual e BIM

Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant. Levantamento Manual	Quant. Levantamento BIM	BIM x Manual (%)
FECHAMENTO						
87480	SINAPI	Alvenaria de vedação de bloco cerâmico	m ²	45,20	44,81	▼ 0,86%
87480	SINAPI	Platibanda em alvenaria de bloco cerâmico	m ²	10,70	10,70	-
93205	SINAPI	Cinta de amarração	m	3,85	3,83	▼ 0,52%
93192	SINAPI	Verga para portas com vão de até 1,50m	m	1,96	1,96	-
93191	SINAPI	Verga para janelas com vão maior que 1,50m	m	5,60	5,60	-
93199	SINAPI	Contraverga para janelas com vão maior que 1,50m	m	5,60	5,60	-
COBERTURA						
94210	SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento	m ²	26,79	26,87	▲ 0,30%
9903	ORSE	Madeiramento em massaranduba para cobertura	m ²	26,79	26,87	▲ 0,30%
55960	SINAPI	Imunização de madeira para cobertura	m ²	26,79	26,87	▲ 0,30%
94223	SINAPI	Cumeeira para telha ondulada	m	5,70	5,70	-
100435	SINAPI	Rufo em fibrocimento para telha ondulada	m	9,03	9,40	▲ 4,10%
94228	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado	m	11,40	11,40	-

Fonte: Os Autores

Tabela 3 - Comparativo e levantamento quantitativo dos itens de revestimento e pintura, método manual e BIM

Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant. Levantamento Manual	Quant. Levantamento BIM	BIM x Manual (%)
REVESTIMENTO						
87878	SINAPI	Chapisco em parede	m ²	123,93	115,23	7,02%
87777	SINAPI	Emboço / Massa única em parede	m ²	123,93	118,31	4,53%
87881	SINAPI	Chapisco em teto	m ²	26,95	26,98	0,12%
90407	SINAPI	Massa única em teto	m ²	26,95	26,98	0,12%
87264	SINAPI	Revestimento cerâmico 20x20 cm, branco acetinado	m ²	20,73	20,40	1,59%
87264	SINAPI	Revestimento cerâmico em pastilha 10x10 cm, azul escuro acetinado	m ²	16,16	15,65	3,16%
PINTURA						
88485	SINAPI	Selador acrílico em parede	m ²	40,66	41,02	0,89%
88495	SINAPI	Massa látex em parede	m ²	40,66	41,02	0,89%
88484	SINAPI	Selador acrílico em teto	m ²	26,95	26,98	0,12%
88494	SINAPI	Massa látex em teto	m ²	26,95	26,98	0,12%
88489	SINAPI	Pintura com tinta acrílica em parede	m ²	40,66	41,02	0,89%
88488	SINAPI	Pintura com tinta acrílica em teto	m ²	26,95	26,98	0,12%
1807	ORSE	Acabamento em textura Grafato	m ²	35,98	35,99	0,03%
74133/001	SINAPI	Massa a óleo para esquadria de madeira	m ²	3,68	3,37	8,30%
73739/001	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado para esquadria de madeira	m ²	3,68	3,37	8,30%

Fonte: Os Autores

Tabela 4 - Comparativo e levantamento quantitativo dos itens de piso e impermeabilização, método manual e BIM

Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant. Levantamento Manual	Quant. Levantamento BIM	BIM x Manual (%)
PISO						
87642	SINAPI	Contrapiso	m ²	15,17	15,47	1,96%
87260	SINAPI	Porcelanato acetinado 45x45 cm retificado, na cor bege	m ²	12,00	12,12	1,00%
7593	ORSE	Piso em cerâmica acetinada 20x20 cm, na cor cinza	m ²	3,17	3,34	5,28%
IMPERMEABILIZAÇÃO						
98560	SINAPI	Impermeabilização de piso do sanitário	m ²	3,17	3,34	5,28%
98561	SINAPI	Impermeabilização da parede do sanitário h =1m	m ²	6,70	6,24	6,87%

Fonte: Os Autores

Tabela 5 - Comparativo e levantamento quantitativo dos itens de mármore/granitos e esquadrias, método manual e BIM

Código	Banco	Descrição	Unidade	Quant. Levantamento Manual	Quant. Levantamento BIM	BIM x Manual (%)
MÁRMORE / GRANITO						
98695	SINAPI	Soleira em mármore, larg. 15cm	m	1,50	1,48	▼ 1,33%
84088	SINAPI	Peitoril em mármore, larg. 15cm	m	4,10	4,07	▼ 0,73%
ESQUADRIAS						
90842	SINAPI	Porta de madeira semi-oca 70x210 cm, kit completo	un	1,00	1,00	-
91341	SINAPI	Porta em alumínio veneziana	m ²	1,47	1,47	-
11941	ORSE	Janela em alumínio de correr 3 folhas para vidro, exclusive vidro	m ²	3,20	3,20	-
72120	SINAPI	Vidro temperado 10mm	m ²	3,20	3,20	-
90830	SINAPI	Fechadura para porta externa	un	1,00	1,00	-

Fonte: Os Autores

Apesar do processo de levantamento quantitativo ser o principal objeto de estudo deste artigo, sua realização se deu de forma célere, parte devido a eficiência no processo de quantificação utilizando as ferramentas BIM.

Após ter acesso aos valores de quantidade levantadas nos dois métodos e poder verificar a diferença da variação entre os valores, foi observado que tal discrepância, não é homogênea e é relativamente baixa. Notou-se também que uma das causas da diferença quantitativa é dada em vista a compreensão do projeto 2D, pelo orçamentista ao levantar os valores manualmente, concepção que pode ser corroborada na ausência de diferença entre itens contabilizados em unidade, ou com dimensões ditadas pelo memória e inquestionáveis, como a porta de alumínio com dimensão de 70x210 cm.

Todos os softwares e tecnologias apresentam limitações, no Revit essa deficiência foi observada durante uma das aferições de quantitativos, especificamente no item de revestimento, visto que o software não contabiliza as quantidades das viradas nas inserções de esquadrias, apesar destas estarem presentes na visualização do modelo. Ao pesquisar, notou-se que a informação sobre como transpor tal empecilho através da modelagem, ainda não é de conhecimento amplo dos usuários BIM.

Dito isto, apesar dos limitações apresentadas, a confiabilidade do método BIM é maior, por conta que a conferência do quantitativo por terceiros é mais precisa, visto

que os parâmetros considerados serão invariáveis, independentemente de quando ou quem realizar a extração destes dados, não se sustentando em quem executar o levantamento, o que por vezes tange a subjetividade.

3.1.4 Impacto na estimativa de custo

Seguinte a quantificação nas duas metodologias, e vinculação dos serviços correspondentes a códigos do SINAPI e ORSE, observou-se a distinção na estimativa de custo (gráfico 1), devido a disparidade na quantificação de alguns itens, dos distintos métodos. Porém, neste objeto de trabalho, a discordância do custo final não teve ingente relevância apesar das diferenças (apêndice D) de quantitativo, já que o projeto não era extenso em dimensões, visto que era uma guarita, no entanto, se fosse um edifício de múltiplos pavimentos, seria mais perceptível a discrepância de custos no que tange alguns itens, por exemplo, a impermeabilização e principalmente o custo de estruturas, pois neste último houve inexactidões na vinculação dos softwares.

Gráfico 1 - Comparativo de custo referente ao levantamento realizado pelo método tradicional e o método BIM

Fonte: Os Autores

4 CONCLUSÃO

A partir da apresentação de conceitos, contextualização do BIM e da orçamentação para a construção civil, assim também com a realização do estudo de caso, foi possível analisar a aplicabilidade do BIM 5D, averiguar algumas de suas características e identificar desafios durante sua execução, em referência a método tradicional atual.

Verificou-se que apesar do 5D ser o enfoque do artigo, se faz indeclinável ter domínio no mínimo teórico da terceira dimensão, pois ela é o basilar para o desenvolvimento e aplicação de qualquer outro aspecto do BIM, bem como em relação ao método atual, em ponto que para que o profissional seja apto ao desenvolvimento dos processos da orçamentação, ele deve ter conhecimento significativo sobre os diversos conceitos envolvidos no desenvolvimento do projeto e suas documentações.

De forma que objetivando a análise, verificou que a utilização do BIM 5D é válida, caso a pessoa esteja apta a trabalhar com a tecnologia e possua os mecanismos para facilitar o uso da mesma. No entanto, foi perceptível verificar que no Brasil a metodologia BIM ainda está sendo disseminada de forma lenta, gerando dificuldades para os stakeholders usufruírem eficazmente dos métodos.

Espera-se que, com a vigência das novas legislações, as instituições enxerguem com outro olhar a aplicabilidade dessa metodologia e passem a investir mais na difusão desse conhecimento entre os colaboradores, assim é possível haver uma maior aproximação entre diferentes disciplinas e assertividade desde a fase de concepção de projeto até o pós-obra.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL e MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. **Coletânea Guias BIM, Guia 3:** BIM na Quantificação, orçamentação, planejamento e gestão de serviços da construção. Brasília, 2017.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL e MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. **Coletânea Guias BIM, Guia 6:** A Implantação do Processo BIM, 2017.

AMORIM, S. R. L. D. **BIM: BUILDING INFORMATION MODELING NO BRASIL E NA UNIÃO EUROPEIA.** 1. ed. “Experiences Exchange in BIM - Building Information Modeling” no âmbito do projeto de cooperação MDIC/UE- União Europeia “Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil, Fase III”, 2015.

BUILDIN. **[Etapas da orçamentação]**. 2017. Ilustração, color. Disponível em: <<https://www.buildin.com.br/visita-tecnica-na-obra-nao-deixe-de-fazer/>>. Acesso em: 11 nov. 2020.

BIMMDA. **BIM NO MUNDO.** Disponível em: <https://bimmda.com/pt/bim-no-mundo>. Acesso em: 24 set. 2020.

BRASIL. Decreto nº 10.306, de 2 de abril de 2020. Estabelece a utilização do Building Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling - Estratégia BIM BR, instituída pelo Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019. **Diário Oficial Da União**: Poder Executivo, Brasília, DF, 3 abr. 2020. Seção 1, p. 5

BRASIL. Decreto nº 14.473, de 5 de junho de 2017. Institui o Comitê Estratégico de Implementação do Building Information Modelling (Revogado pelo Decreto nº 9.377, de 2018). **Diário Oficial Da União**: Poder Executivo, Brasília, DF, 6 jun. 2017. Seção 1, p. 19

BRASIL. Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019. Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling e institui o Comitê Gestor da Estratégia do Building Information Modelling. **Diário Oficial Da União**: Poder Executivo, Brasília, DF, 23 ago. 2019. Seção 1, p. 2

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL. **SINAPI**: Metodologias e Conceitos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / Caixa Econômica Federal. – 8ª Ed. – Brasília: CAIXA, 2020.

CAMPESTRINI, T. F. *et al.* **Entendendo BIM**. Curitiba, Paraná, Brasil: [s.n.], 2015.

CBIC. **Colaboração e integração BIM - Parte 3**: Implementação do BIM para Construtoras e Incorporadoras. Brasília: Câmara Brasileira da Indústria da Construção, coletânea, 2016.

CBIC. **[Esquemas de comunicação]**. 2016. Ilustração, color.

CBIC. **Fundamentos BIM - Parte 1**: Implementação do BIM para Construtoras e Incorporadoras. Brasília: Câmara Brasileira da Indústria da Construção, coletânea, 2016.

CBIC. **Ilustração mostrando objetos BIM fixos, semiparamétricos e totalmente paramétricos**. 2016. Ilustração, color.

DAUDT. **[Representação gráfica de elementos da engenharia civil]**. Ilustração, color. Disponível em: <<https://daudt.eng.br/pt/mercado/bim-5d-quanto-custa/>>. Acesso em: 25 out. 2020.

EASTMAN, C. *et al.* **BIM Handbook**: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. 1. ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008.

ENGENHARIA DIGITAL. **[Representação do LOD]**. Ilustração, color. Disponível em: <<https://engenhariadigital.com/lo-d-level-of-development-para-projetos-bim/>>. Acesso em: 12 nov. 2020.

FIESP. **13º ConstruBusiness**: Obras Paradas: Desperdício de Recursos e Futuro. São Paulo: FIESP, 2019.

GMARTINI ENGENHARIA. [**Ciclo de Vida BIM**]. Ilustração, color. Disponível em: <<https://www.gmarquiteturaengenharia.com/single-post/2018/03/10/BIM-E-AS-POLITICAS-P%C3%9ABLICAS-DO-BRASIL>>. Acesso em: 12 nov. 2020.

HARDIN, Brad; MCCOOL, Dave. **BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows**. 2. ed. Indianapolis, Indiana: John Wiley & Sons, Inc., 2015.

LARSSON, Stefan. A Double Paradigm Shift the Global Construction Industry. [**Evolução da Representação Gráfica**]. 2013 Ilustração, Color. Disponível em: <<https://www.slideshare.net/BIMobject/bimobject-for-manufacturers-2013>>. Acesso em 20 nov. 2020.

MATTOS, Aldo Dórea. **Como preparar orçamentos de obras**: dicas para orçamentistas, estudos de caso, exemplos. São Paulo: Pini, 2006.

JUNIOR, Giusepe Micele. Palestra Implantação do BIM no Sistema de Obras Militares do Exército Brasileiro. [**Fases de implementação do BIM no Brasil**]. Ilustração, color. Disponível em: <https://www.tce.rj.gov.br/web/ecg/tardes-do-saber/-/asset_publisher/40N53nKOZWWp/content/05-09-2019-tardes-do-saber-disseminacao-do-bim-na-administracao-publica-no-estado-do-rio-de-janeiro-apresentacoes> Acesso em: 18 nov. 2020

OMNISCI. [**Interoperabilidade**]. Ilustração, color. Disponível em: <<https://www.omnisci.com/technical-glossary/interoperability>>. Acesso em: 11 nov. 2020.

PRODESIGN. [**Virtualização da construção**]. 2019. Ilustração, color. Disponível em: <<https://prodesign.arq.br/blog/voce-sabe-o-que-e-bim-entenda-agora-seu-conceito-e-suas-aplicacoes/>>. Acesso em: 11 nov. 2020.

TOBIN, John. Proto-Building: To BIM is to Build. **AIA**, mai./2008. Disponível em: <<https://www.johntobin.online/s/Proto-Building-To-BIM-is-to-Build.pdf>>. Acesso em: 26 out. 2020.

ANEXOS

ANEXO A - Representação gráfica de elementos da engenharia civil

Fonte: DAUDT

ANEXO B - Evolução da representação gráfica

EVOLUTION

Fonte: Larsson, 2013

APÊNDICES

APÊNDICE A - Modelo estrutural 3D da guarita

Fonte: Os Autores

APÊNDICE B – Gráfico da variação do quantitativo estrutural, levantamento BIM em referência a extração do TQS

Fonte: Os Autores

APÊNDICE C - Print screen da tela de login do OrçaBIM

Fonte: Os Autores

APÊNDICE D - Gráfico da variação de Estimativa de Custo

Fonte: Os Autores

APÊNDICE E - Print screen do editor de critérios do OrçaBIM

afascio Revit: 1.0.12.0 - PROJETO ARQUITETÔNICO TCC - UNIJORGE

Editor de Critério

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS...
Tipo de Unidade: Área
Unidade: m²

Nome	Elementos	Total
Paredes (Área)	8	44,64

Totais:
Quantidade de Elementos: 8
Total do Critério: 44,64

Adicionar a:

Total Geral: 44,64 m²

Código	Banco	Descrição
1		SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1	SINAPI	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
2		FECHAMENTOS
2.1	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
2.2	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA
2.3	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
2.4	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
2.5	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
3		COBERTURA
3.1	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO
3.2	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei
3.3	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA
3.4	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA
3.5	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 1
3.6	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
3.7	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
4		REVESTIMENTOS

Fonte: Os Autores

APÊNDICE F - Projeto 2D

PROJETO PROJETO TCC - Bianca e Stephanie
GUARITA DE CONTROLE

PRANCHA COBERTURA, PLANTA BAIXA, CORTES E FACHADAS

PROJETISTA DANILO FARIAS

ESCALA 1/75

DATA SETEMBRO.2020

ARQUIVO PROJ. GUARITA_ARQ_EX_R00

Nº PRANCHA

01/01

TODOS DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS